

DIFICULDADE DOS IMIGRANTES E INTERCAMBISTAS

DIFFICULTIES FACED BY IMMIGRANTS AND EXCHANGE STUDENTS

Laura Ayhumi, Lorena Branco, Helena Fernandes, Luara Spinola (orientadora)

Colégio Novo Tempo, Ensino Médio

E-mail para contato: luaraspinola@somosnovotempo.com.br

RESUMO – O projeto visa criar um aplicativo inovador para intercambistas e imigrantes, focando na ajuda durante a adaptação a um novo país. Os principais desafios incluem a barreira da língua e a solidão. O aplicativo terá três funções principais: tradução em tempo real, um chat interativo para conectar usuários e um localizador GPS, promovendo inclusão e integração.

Palavras-chave: Imigrantes; Aplicativo; Inclusão; Comunicação; Intercambista.

ABSTRACT – The project aims to create an innovative app for exchange students and immigrants, focusing on helping them adapt to a new country. The main challenges include the language barrier and loneliness. The app will have three main functions: real-time translation, an interactive chat to connect users, and a GPS locator, promoting inclusion and integration.

Keywords: Immigrants; Application; Inclusion; Communication; Exchange student.

1 INTRODUÇÃO

Os viajantes passam por dificuldades que muitas das vezes são complicadas de lidar, como por exemplo a comunicação, cultura, dificuldades no aprendizado e a conexão com os familiares. A falta de conhecimento às vezes prejudica muito. Alguns países acabam desativando o chip do celular, por ser de um país diferente de sua origem, o que acaba deixando complicando a comunicação com pessoas do seu próprio país, isso ocorre pela falta de conhecimento.

Por todos esses problemas, decidimos elaborar um projeto para imigrantes e intercambistas, que possui a seguinte estrutura; uma pergunta norteadora, hipóteses, objetivos

de sua proposta e problemas que não iremos abordar. como podemos ajudar as dificuldades dos intercambistas e imigrantes de se comunicar dentro de um ambiente desconhecido? Essa pergunta te faz refletir?

O nosso aplicativo pretende responder todas as dúvidas e facilitar o meio de comunicação, sendo o nosso maior objetivo; ajudar pessoas que não tem conhecimento. Não iremos abordar moradia, alimentação e saúde.

Alguns projetos como o nosso são Buddy Programs da universidade de Toronto que possuem um programa para intercambistas e pessoas locais para adaptação.

O objetivo da pesquisa é resolver a dificuldade dos intercambistas e imigrantes de se comunicarem dentro de um ambiente desconhecido.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Realizamos entrevistas com os imigrantes para eles apresentarem suas dificuldades e pesquisas para a criação do aplicativo, que apresentará um chat para a comunicação.

Fizemos um formulário on-line para saber de forma quantitativa a opinião das pessoas sobre o tema.

Desenvolvemos as telas de um aplicativo para ajudar as pessoas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. A COMUNICAÇÃO DOS IMIGRANTES E INTERCAMBISTAS EM UM PAÍS DESCONHECIDO

O ato de viajar e explorar novos ambientes é uma grande experiência na vida de qualquer pessoa, porém assim como benefícios, também podemos encontrar alguns problemas nessa jornada, como o acesso a comunicação dentro de um país com uma língua desconhecida, leis e hábitos culturais diferentes, onde tudo é visto como algo novo e nunca visto, o que traz a grande dificuldade de um indivíduo aprender uma língua nova, fazer amigos, se comunicar com a família, entre muitas outras coisas.

Com base nisso, decidimos criar um aplicativo com o intuito de facilitar a vida dessas pessoas, já que um estudo realizado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2020 revelou que cerca de 40% dos imigrantes que não falam o idioma

local e enfrentam dificuldades significativas no acesso ao mercado de trabalho e aos serviços essenciais, sendo assim, podemos identificar que a falta de oportunidade faz com que essas pessoas sejam vistas como invisíveis, sendo deixadas de lado pela sociedade nesse novo país em meio de tanta dificuldade.

Nosso principal objetivo é criar um bom meio de comunicação, onde o imigrante consegue enviar mensagens para pessoas de sua família via chat, de forma mais ágil e prática, já que muitas vezes o chip de uma pessoa é desativado ao mudar de país. O nosso aplicativo vai incluir um tradutor em tempo real para a facilitação linguística, e uma forma inusitada de encontrar pessoas de seu país ao redor, com a possibilidade de fazer novas amizades.

O nosso propósito vai muito além de apenas criar um aplicativo, nós queremos transformar a vida de imigrantes e intercambistas que enfrentam esses desafios de comunicação que podem causar diversos danos a suas vidas, já que ao proporcionar um ambiente digital que é inclusivo e acessível, contribuimos diretamente para a construção de uma sociedade melhor, onde todos têm direitos e a oportunidade de crescer.

Em um mundo cada vez mais conectado e globalizado, é inaceitável que milhões de pessoas sejam silenciadas por não falarem e compreenderem um idioma. Com a criação desse aplicativo, damos um passo importante a visibilidade dessas pessoas, fazendo que esse assunto seja cada vez mais visto, já que não existem muitas pesquisas sobre esse assunto, o que promove não só a comunicação, mas também o respeito e a esperança de uma nova vida mais justa e inclusiva para todos dentro de uma sociedade.

3.2. A JORNADA DE INTERCAMBISTAS E IMIGRANTES EM AMBIENTES DESCONHECIDOS

Intercambistas e imigrantes sofrem muito quando se mudam para outro país, principalmente no quesito comunicação. Vai muito além de saber um novo idioma, se adaptar a um ambiente desconhecido, envolve questões culturais e sociais. nos inspiramos nas pessoas que fazem intercâmbio e não conseguem se enturmar por conta da língua estrangeira e a sua cultura diferenciada, queremos ajudar essas pessoas a fazerem amigos, não se perder nos lugares e principalmente se sentirem confortáveis em um lugar desconhecido.

Nosso projeto se resulta em uma questão global, relevante em qualquer local que tenha uma interação de pessoas com diferentes culturas, queremos criar um aplicativo para facilitar a comunicação intercultural. Atualmente, a comunicação intercultural é reconhecida como essencial para o sucesso acadêmico e social de estudantes internacionais. Iniciativas como programas de mentoria intercultural têm sido implementadas para facilitar a adaptação desses estudantes. Além disso, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) desenvolveu guias de comunicação intercultural para apoiar migrantes em sua integração. Essa comunicação se tornou tópico importante nas últimas décadas, principalmente por conta dos adolescentes intercambistas.

Nosso projeto surge como uma necessidade global, com o objetivo de criar um aplicativo que além de traduzir as palavras, faça as pessoas terem conexões reais entre pessoas de diferentes culturas, ajudando-as a se sentirem confortáveis.

3.3. DESAFIOS DE COMUNICAÇÃO PARA IMIGRANTES E INTERCAMBISTAS: DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO FACILITADOR

A globalização intensificou os fluxos migratórios, resultando em um aumento significativo de imigrantes e intercambistas em diversos países. No Brasil, essa realidade impõe desafios consideráveis, especialmente no que diz respeito à comunicação e adaptação cultural desses indivíduos. A barreira linguística é frequentemente apontada como um dos principais obstáculos enfrentados por imigrantes e refugiados, dificultando o acesso a serviços essenciais e a integração na sociedade de acolhimento.

Estudos realizados por Rosa Patrícia Farias e colaboradores destacam que estudantes imigrantes enfrentam dificuldades significativas no ambiente escolar brasileiro, incluindo barreiras linguísticas e culturais que impactam negativamente seu desempenho acadêmico e bem-estar emocional. Além disso, a falta de informações claras e acessíveis sobre direitos e serviços disponíveis agrava a vulnerabilidade desses grupos. Para enfrentar esses desafios, diversas iniciativas têm sido implementadas visando facilitar a integração de imigrantes e intercambistas. Um exemplo é o aplicativo LUA (Linguagem Universal Acessível), desenvolvido por estudantes da Universidade de Brasília, como o nosso projeto que atua como intérprete virtual multilíngue, mediando a comunicação entre grupos

A proposta de desenvolver um aplicativo que auxilia na adaptação cultural e linguística de imigrantes e intercambistas que busca assegurar a educação inclusiva e de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indicam que a inclusão educacional de imigrantes é fundamental para sua integração social e econômica. No entanto, a ausência de ferramentas adequadas que facilitem a comunicação e compreensão mútua continua sendo um problema significativo.

Portanto, o desenvolvimento de um aplicativo que ofereça suporte linguístico e cultural pode ser uma solução eficaz para mitigar as dificuldades enfrentadas por imigrantes e intercambistas.

Ao proporcionar uma plataforma acessível que facilite a comunicação e forneça informações relevantes, é possível promover uma integração mais harmoniosa e eficiente desses indivíduos na sociedade de acolhimento.

3.4. PESQUISA DE CAMPO

Temos o objetivo de investigar a disposição das pessoas em utilizar um aplicativo voltado para auxiliar intercambistas e imigrantes, e como entender hábitos de estudo de idiomas. Começamos a entrevistar alunos do ensino fundamental até o ensino médio e depois fizemos um formulário.

Em nossa entrevista tiveram 30 pessoas de diferentes idades e pensamentos.

1. Você pretende fazer um intercâmbio? Qual o destino e idioma?

Sim, destino Europa / idioma inglês: 12 pessoas (40%)

Sim, destino EUA / idioma inglês: 9 pessoas (30%)

Sim, destino América Latina / idioma espanhol: 5 pessoas (17%)

Não pretendem: 4 pessoas (13%)

2. Você já usou algum aplicativo para aprender novos idiomas?

Sim: 22 pessoas (73%)

Não: 8 pessoas (27%)

3. Você prefere aprender com aulas, conversas práticas ou desafios?

Aulas: 10 pessoas (33%)

Conversas práticas: 14 pessoas (47%)

Desafios: 6 pessoas (20%)

4. Você usaria um app para te ajudar, caso fosse fazer intercâmbio?

Sim: 26 pessoas (87%)

Não: 4 pessoas (13%)

Em nosso formulário 66 participantes responderam a ele.

1. Você pretende ou deseja fazer intercâmbio?

Resposta Quantidade Porcentagem

Sim 46 69,7%

Não 20 30,3%

2. Você conhece alguém que mora fora do país ou fez intercâmbio?

Resposta Quantidade Porcentagem

Sim 49 74,2%

Não 17 25,8%

3. Você acha que um aplicativo sobre inclusão de imigrantes e intercambistas ajudaria no período de adaptação?

Resposta Quantidade Porcentagem

Sim 60 90,9%

Não sei 5 7,6%

Não 1 1,5%

4. O que esse aplicativo poderia conter?

Recurso sugerido Porcentagem

Chat de conversa 22,7%

Dicas sobre o país 30%

Tradução em tempo real 27%

Comunicação direta com familiares (incluso nas respostas abertas)

Guia turístico (incluso nas respostas abertas)

Todos os anteriores: Grande parte das respostas

Observação: Muitos participantes selecionaram mais de uma opção, indicando interesse em um aplicativo multifuncional.

5. Você autoriza o termo de consentimento?

Resposta Quantidade Porcentagem

Sim 66 100%

Análise dos resultados:

A pesquisa mostra que 69,7% dos entrevistados têm interesse em fazer intercâmbio, enquanto 74,2% já conhecem alguém que viveu essa experiência. Isso mostra um alto nível de contato com a realidade de morar fora do país.

A aceitação da ideia do aplicativo é de 90,9% que acreditam que ele ajudaria no período de adaptação. Entre os recursos mais citados, destacam-se dicas sobre o país (30%), tradução em tempo real (27%) e chat de conversa (22,7%).

E 100% dos respondentes autorizarem o uso das informações demonstra engajamento e abertura para contribuir com a pesquisa

3.5. PROPOSTA

A nossa proposta com esse aplicativo é conseguir criar um espaço seguro e confortável para pessoas que estão fora do seu país de origem, no caso os intercambistas e imigrantes. Possibilitando conversação por chat para interagir com outros intercambistas, localização em tempo real e tradução.

Figura 01 – Telas do Aplicativo Inter Connect

Fonte: autoria própria, 2025.

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto permitiu compreender melhor as dificuldades enfrentadas por intercambistas e imigrantes ao chegarem em um novo país. A proposta do aplicativo mostrou-se uma alternativa viável para minimizar esses problemas, oferecendo muitos benefícios. Assim podemos concluir que a utilização da tecnologia pode ser uma importante aliada na adaptação dessas pessoas, promovendo autonomia em suas experiências internacionais.

5 REFERÊNCIAS

Agência Brasil. Imigrantes enfrentam falta de informação no país, diz pesquisa. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-11/imigrantes-enfrentam-falta-de-informacao-no-pais-diz-pesquisa>. Acesso em: junho de 2025

Farias RP, Golin CH, Costa EA. Desafios para a inclusão de alunos imigrantes em uma escola pública de Manaus-AM, Brasil. Revista Iberoamericana de Educación, v. 93, n. 1, p. 111-125. Disponível em: <https://rieoei.org/RIE/article/download/5890/4753>. Acesso em: junho de 2025.

Organização Internacional para as Migrações (OIM). Guia de Comunicação Intercultural. Disponível em: <https://brazil.iom.int/pt-br/resources/guia-de-comunicacao-intercultural>. Acesso em: junho de 2025.